

Implementasi Penjabaran Manajemen Sekuriti Berbasis Pancasila: Peran *Closed Circuit Television (CCTV)* Dalam Meningkatkan Keamanan di Kampus Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Kireina Zahra Nazlina¹, Edy Soesanto², Shyfa Fauziah³

^{1,2,3}Program Studi Teknik Kimia, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 10, 2024

Revised May 19, 2024

Accepted May 26 2024

Available online May 30, 2024

Kata Kunci:

Manajemen Sekuriti, Pancasila, CCTV

Keywords:

Security Management, Pancasila, CCTV.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk melakukan investigasi mendalam mengenai peran televisi sirkuit tertutup (CCTV) dalam meningkatkan keamanan kampus Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Tujuan dari penelitian untuk mengkaji implementasi penjabaran manajemen sekuriti berbasis Pancasila, dengan fokus penggunaan Closed Circuit Television (CCTV) dalam Upaya meningkatkan keamanan lingkungan kampus Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Hasil penelitian diharapkan pemasangan CCTV di kampus Bhayangkara Jakarta Raya efektif dalam meningkatkan keamanan, baik sebagai alat deteksi maupun sebagai pencegah tindak kriminal. Kajian ini dilatarbelakangi oleh penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai pijakan ideologis bagi bangsa Indonesia dilingkungan kampus Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, sebagai nilai-nilai sila Pancasila yang mendasari seluruh aspek kehidupan serta pendorong pembangunan karakter mahasiswa dilingkungan kampus untuk pencegah terjadinya aksi kriminal. Dengan demikian, kehadiran CCTV juga memberikan persepsi keamanan dan kenyamanan yang lebih baik bagi anggota akademik di lingkungan kampus. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya penerapan teknologi CCTV dalam meningkatkan keamanan di lingkungan

kampus untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif yang didasari oleh Pancasila sebagai ideologi dasar bangsa Indonesia.

ABSTRACT

The main aim of this research is to conduct an in-depth investigation into the role of closed circuit television (CCTV) in improving campus security at Bhayangkara University, Jakarta Raya. The aim of the research is to examine the implementation of the description of Pancasila-based security management, with a focus on the use of Closed Circuit Television (CCTV) in efforts to improve environmental security on the Bhayangkara University campus, Greater Jakarta. The results of the research hope that the installation of CCTV on the Bhayangkara Jakarta Raya campus will be effective in improving security, both as a detection tool and as a deterrent to crime. This study is motivated by the application of Pancasila values as an ideological basis for the Indonesian nation within the Bhayangkara University campus, Greater Jakarta, as Pancasila values which underlie all aspects of life and drive student character development within the campus environment to prevent criminal acts. Thus, the presence of CCTV also provides a better perception of security and comfort for academic members in the campus environment. The implication of this research is the importance of implementing CCTV technology in improving security in the campus environment to create a conducive learning environment which is based on Pancasila as the basic ideology of the Indonesian nation.

PENDAHULUAN

Keamanan lingkungan merupakan salah satu kebutuhan faktor penting pada proses kegiatan belajar mengajar dalam rangka mendukung penyelenggaraan pendidikan. Dengan lingkungan yang aman akan membantu menciptakan suasana perkuliahan yang kondusif dan bebas dari tindakan-tindakan diskriminatif bahkan kriminalitas. Salah satu tindakan pencegahan atau langkah dalam keselamatan lingkungan adalah pemantauan terus menerus. Akan tetapi untuk melakukannya dengan menggunakan tenaga manusia akan memiliki kelemahan karena terbatasnya tenaga dan jangkauan manusia. Untuk mengatasi hal ini, pemanfaatan teknologi seperti CCTV di lingkungan kampus menjadi solusi yang efektif. CCTV telah menjadi bagian integral dalam memantau dan menjaga keamanan tempat, termasuk lingkungan pendidikan seperti kampus. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai keadilan yang tercermin dalam Pancasila, di mana setiap individu memiliki hak untuk merasa aman dalam menjalankan kehidupan sosialnya, termasuk dalam konteks lingkungan kampus. Oleh karena itu, peran teknologi dapat

*Corresponding author

Email: 202210235005@mhs.ubharajaya.ac.id¹, edy.soesanto@dsn.ubharajaya.ac.id², 202210235013@mhs.ubharajaya.ac.id³

dimanfaatkan, salah satunya adalah penggunaan televisi jarak dekat (CCTV) di lingkungan kampus. Dengan menerapkan prinsip keadilan yang dinyatakan dalam sila kelima, yaitu "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", yang berarti sila kelima ini mempunyai nilai keadilan yang penting bagi setiap warga kampus tanpa terkecuali harus memiliki rasa aman dalam menjalankan kehidupan sosialnya dilingkungan kampus.

CCTV adalah teknologi yang umum digunakan di toko, kantor, dan bahkan rumah sebagai pelengkap keamanan. Kamera keamanan ini juga bisa digunakan untuk mengambil gambar. Pancasila diperlukan sebagai sumber disiplin karakter yang bermanfaat dalam mengatur perilaku warga kampus guna membentuk, mempertahankan, dan memulihkan keadaan dalam situasi yang kondusif bagi peningkatan proses pembelajaran dan bersosialisasi yang baik. Pancasila berfungsi sebagai landasan fundamental dalam pengembangan karakter individu, yang mencakup aspek kecerdasan, kreativitas, dan moralitas yang tinggi. Nilai-nilai yang diusung oleh Pancasila mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan, yang semuanya berperan penting dalam membentuk pribadi yang berintegritas dan beretika. Riset yang berfokus pada fungsi CCTV di kampus Bhayangkara Jakarta Raya dalam meningkatkan keamanan yang didasarkan pada beberapa alasan penting, yaitu:

Konteks Keamanan: Setiap institusi mempunyai permasalahan dan kesulitan keamanan yang berbeda-beda. Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang akurat tentang bagaimana lingkungan kampus Bhayangkara Jabodetabek dapat secara efektif mengintegrasikan peran CCTV.

- a) Konteks Keamanan: Setiap institusi mempunyai permasalahan dan kesulitan keamanan yang berbeda-beda. Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang akurat tentang bagaimana lingkungan kampus Bhayangkara Jabodetabek dapat secara efektif mengintegrasikan peran CCTV
- b) Pentingnya: Keamanan institusi Pendidikan sangat penting. Dengan melakukan identifikasi CCTV terhadap kelebihan serta batasan dalam penggunaan, riset ini dapat memberikan panduan yang lebih terperinci dan spesifik bagi pihak kampus. Panduan tersebut akan membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih informatif terkait pemasangan dan penggunaan CCTV guna meningkatkan keamanan dan efisiensi operasional di lingkungan kampus.

Penelitian ini diharapkan dapat menyediakan data yang andal bagi kampus, yang dapat digunakan sebagai dasar untuk pengembangan, perawatan, dan pemasangan CCTV di Kampus Bhayangkara Jakarta Raya. Dengan memastikan bahwa setiap warga kampus dapat merasakan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara yang adil dan merasa aman, Kajian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperluas pengetahuan dan pemahaman mengenai efektivitas serta penerapan CCTV dalam meningkatkan tingkat keamanan di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian adalah fundasi yang sangat penting dalam proses pembentukan dan implementasi suatu penelitian. Metodologi ini mencakup serangkaian tindakan sistematis yang dirancang untuk mengumpulkan, menjabarkan, dan menginterpretasikan data dengan tujuan menjawab pertanyaan penelitian yang dikemukakan. Salah satu aspek utama dalam metodologi penelitian adalah motif penelitian yang dipilih, yang mencakup pemilihan teknik pengumpulan data, populasi atau sampel yang diteliti, serta prosedur analisis data yang akan digunakan. Selain itu, metodologi penelitian juga mempertimbangkan aspek-aspek etika dalam penelitian, seperti perlindungan terhadap subjek penelitian dan kevalidan data yang diperoleh. Dengan mengikuti metodologi yang tepat, peneliti dapat memastikan keakuratan dan ketepatan hasil penelitian yang dihasilkan serta meningkatkan kontribusi penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan

Penulis menggunakan analisis literatur sebagai metodologi penelitiannya. Pendekatan ini berupa pengumpulan dan evaluasi informasi dari berbagai karya sastra sesuai dengan pokok bahasan yang dibahas dalam artikel ini. Informasi yang digunakan dalam tulisan adalah hasil dari beberapa jurnal ilmiah yang direview. Melalui penggunaan data deskriptif, penulis menerapkan metode penelitian kualitatif. Penulis menggunakan Google Scholar untuk mencari beberapa makalah jurnal yang relevan dengan subjek yang dibahas.

Studi pustaka ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan closed circuit television (cctv) di kampus Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dalam meningkatkan keamanan, dengan fokus pada aspek aturan dan konsep yang mendasarinya. Pendekatan ini mengintegrasikan berbagai sumber pustaka yang relevan, termasuk jurnal. Studi pustaka akan menyelidiki tentang peran CCTV, menguraikan peran dari CCTV yang mendukung upaya peningkatan keamanan dilingkungan kampus. Studi akan mengeksplorasi bagaimana implementasi Pancasila dapat berkesinambungan dengan penerapan CCTV dalam meningkatkan keamanan di kampus. Serta Sumber pustaka yang akan digunakan termasuk laporan riset terbaru, dokumentasi dan artikel ilmiah tentang

praktik terbaik dalam keamanan informasi. Studi akan menganalisis kesesuaian antara implementasi Pancasila serta peran dari CCTV

Dalam kerangka penelitian Implementasi penjabaran manajemen sekuriti berbasis Pancasila : penerapan CCTV di kampus Universitas Bhayangkara Jakarta Raya terhadap peningkatan keamanan, metode penelitian dapat mencakup jurnal penelitian, laporan penelitian, dan dokumen-dokumen terkait lainnya yang dapat digunakan untuk memahami konsep-konsep dasar manajemen keamanan, dalam konteks peran CCTV dalam meningkatkan keamanan berbasis Pancasila meliputi :

1. lima prinsip utama yang menjadi dasar konstitusi dan hukum Indonesia yaitu prinsip ketuhanan, prinsip kemanusiaan, prinsip persatuan, prinsip kebijaksanaan, dan prinsip keadilan
2. pengembangan identitas nasional, Pancasila dapat digunakan untuk membangun identitas nasional yang kuat dan konsisten. Tentunya hal tersebut akan sangat membantu dalam menggalakkan nilai keamanan
3. pengembangan kemampuan menjaga keamanan, Pancasila dapat digunakan untuk membangun kemampuan menjaga keamanan dalam bermasyarakat, dan tentunya akan sangat membantu menggalakkan Kerjasama yang solid dalam menjaga keamanan di lingkungan kampus

Kemudian yang terakhir ada pembahasan mengenai data-data yang sudah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif , seperti analisis deskriptif dan semacamnya untuk mencari tahu apa yang dapat mempengaruhi nilai-nilai kebangsaan bersumber dari Pancasila.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hipotesis implementasi peran Closed Circuit Television (CCTV) di kampus Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dalam meningkatkan keamanan berbasis sila Pancasila :

NO	Hasil Perbedaan	Hipotesa	Analisa
Q1	Identifikasi pengaruh sistem keamanan lingkungan dengan sistem informasi geografis	X1 : Pancasila	Q1-X1 : Nilai-nilai Pancasila, sebagai dasar negara dan ideologi nasional, mampu membangun membangun sistem keamanan lingkungan dengan sistem informasi geografis terhadap ancaman. Melalui kelima sila yang terkandung di dalam Pancasila, masyarakat Indonesia dapat menjunjung tinggi nilai sosial, demokratis, dan berkeadilan yang akan membantu meningkatkan kesadaran keamanan masyarakat.
Q2	Implementasi tentang nilai yang terkandung pada Pancasila dalam meningkatkan keamanan Masyarakat	X1 : Pancasila	Q2-X1 : Nilai-nilai Pancasila, sebagai dasar negara mampu membangun kehidupan Masyarakat yang aman terhadap ancaman baik dari luar maupun dari dalam. Namun masih banyak Masyarakat yang belum maksimal dalam mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dikarenakan kebanyakan masyarakat tidak mengedepankan nilai-nilai Pancasila dalam

			kehidupan sehari-hari, dan kebanyakan individu tidak memahami atau tidak menerapkan dengan baik konsep Pancasila
Q3	Partisipasi Masyarakat dalam menjaga keamanan	X1 : Pancasila	Q3-X1 : partisipasi masyarakat Dalam rangka meningkatkan segala sistem kewaspadaan lingkungan, pemerintah, organisasi, dan Masyarakat atau dalam konteks ini warga kampus diharapkan untuk dapat menerapkan implementasikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, falsafah pandangan hidup, dan ideologi toleransi, pluralisme, dan multikulturalisme. Sehingga masyarakat dapat meningkatkan kesadaran terhadap potensi bahaya dan mencapai tujuan nasional.
Q4	Pengaruh sistem keamanan lingkungan terhadap tingkat kejahatan	X1 : Pancasila	Q4-X1 : Pancasila dapat untuk mengendalikan proses pengumpulan dan pengolahan laporan kejahatan melalui sistem keamanan CCTV di lingkungan kampus. Hal ini mencakup bagaimana laporan dikumpulkan, diolah, dan dimasukkan ke dalam sistem informasi.
Q5	Aplikasi layanan keamanan dan ketertiban kampus berbasis web	X1 : Pancasila	Q5-X1 : Pancasila adalah dasar hukum dan etika bangsa yang mencakup tujuan dan tingkat kegiatan yang diinginkan oleh warga kampus. Dalam hal ini, optimalisasi peran aplikasi layanan keamanan berbasis web

Pancasila

Pancasila, sebagai fondasi ideologis utama bangsa dengan memuat prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang tinggi, diharapkan Pancasila akan menjadi falsafah yang mempersatukan Sebagai landasan negara, Pancasila dapat menjadi perekat dan landasan kokoh bagi berkembangnya prinsip-prinsip moral dalam masyarakat. Sebagai landasan negara Indonesia, Pancasila tersusun atas nilai-nilai dan makna yang menyeluruh dan tersusun secara metodis. Sebagai landasan negara, Pancasila memberikan landasan bagi setiap individu untuk menjalankan segala urusan di dalam bermasyarakat dan bernegara. Pancasila terdiri dari lima prinsip yang masing-masing mempunyai nilai-nilai yang berbeda. Prinsip-prinsip tersebut juga mencerminkan hakikat dan karakter bangsa Indonesia. Sebagai landasan negara, para pemimpin nasional membangun dan menetapkan nilai Pancasila sebagai cita-cita fundamental dan puncak kebudayaan

negara. Pancasila harus dilaksanakan dari dalam, artinya harus digunakan untuk mengurus urusan negara. Karena hal ini tidak dapat terjadi dengan sendirinya, hal ini membutuhkan kerja keras untuk mencapainya.. Kehadiran Pancasila bisa menjadi pedoman karena mampu menoleransi segala perbedaan tanpa memecah belah persatuan.

Pengaruh Pancasila terhadap Keamanan lingkungan kampus

Pancasila adalah instrumen penyatuan bagi Indonesia, menjadi fondasi Negara serta wawasan hidup yang memuat prinsip-prinsip esensial tentang impian bangsa. Tiap bagian Pancasila menyimpan prinsip-prinsip positif sebagai pedoman hidup. Bangsa Indonesia dapat menghargai Pancasila dan prinsip-prinsipnya karena mengadaptasi pola hidup sesuai dengan nilai-nilai yang melekat dalam budaya dan gaya hidup masyarakatnya. Dengan menyediakan pedoman hidup, cita-cita mulia, aturan, konvensi, perundang-undangan, serta rambu-rambu lainnya untuk menjaga persatuan bangsa, Pancasila menyatukan keberagaman di Indonesia. Sebagai fondasi negara, Pancasila memberikan kebijaksanaan, pengajaran, dan standar normatif dalam semua bidang kehidupan, termasuk perlindungan keamanan.

Arti dari sila ketiga Pancasila adalah kesatuan, yaitu menyatukan berbagai unsur menjadi satu kesatuan. Persatuan Indonesia mencakup banyak aspek seperti filsafat, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dalam negeri. Tujuan dinamis persatuan Indonesia adalah menjaga keutuhan negara dan mengakhiri kekerasan di Indonesia. Penerapan Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan. Pertahanan negara adalah Upaya untuk menjaga persatuan dan kemerdekaan Negara kesatuan Republik Indonesia serta melindungi keamanan seluruh rakyat Indonesia dari segala macam ancaman dan campur tangan hal-hal tersebut. Keamanan kampus merupakan wujud implementasi Pancasila yang harus senantiasa di jaga.

SIMPULAN

Pancasila di era globalisasi sangat memberikan perubahan di aspek kehidupan dan nilai-nilai nya. Sehingga kondisi ini merupakan wujud nyata akibat dampak negatif dari era globalisasi, khususnya sebagai penyebab merosotnya jati diri bangsa yang merupakan kendala terbesar Pancasila sebagai ideologi. Dalam upaya perlindungan, Pancasila harus dijadikan sebagai dasar dan kode etik perilaku yang kokoh. Pancasila berfungsi sebagai landasan etika karena merupakan pedoman atau prinsip utama bagi warga negara untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Dalam konsep keamanan lingkungan kampus, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan hal penting dari sistem pertahanan di lingkungan kampus. Pancasila menjadi titik tolak pertahanan lingkungan hidup untuk menjamin keamanan dan ketertiban lingkungan kampus Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Aplikasi software atau CCTV yang ada dapat dimanfaatkan oleh Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dalam proses menjaga keamanan dan ketertiban kampus. Oleh karena itu menghimbau seluruh warga lingkungan kampus, marilah kita bersama-sama selalu menjaga keamanan lingkungan, yang juga merupakan wujud penerapan nilai-nilai Pancasila itu sendiri.

REFERENSI

- Aris Wardhani, P. and Rivai Ras, A. (2022) 'Pancasila Sebagai Landasan Pertahanan Negara Di Era Globalisasi', *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), pp. 590-596.
- Astanto, T. et al. (2023) 'Peran Closed Circuit Television (Cctv) Dalam Meningkatkan Keamanan Di Kampus Stie Ganesha', *Jurnal Ilmiah Fokus Ekonomi, Manajemen, Bisnis & Akuntansi (EMBA)*, 2(03), pp. 276-274. doi: 10.34152/emba.v2i03.849.
- Dewi Sallamah and Dinie Anggraeni Dewi (2021) 'Peran dan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Berkehidupan di Era Globalisasi', *Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora*, 1(4), pp. 9-14.
- Fathiyah (2021) 'Jurnal Prajaiswara', *Jurnal Prahaiswara*, 2(2), pp. 127-136. Available at: <https://prajaiswara.jambiprov.go.id>.
- Hapsari, D. O. and Susanti, R. (2019) 'Penilaian Kualitas Desain Perguruan Tinggi dengan Menggunakan Pendekatan CPTED di Kota Semarang', *Ruang*, 5(1), p. 20. doi: 10.14710/ruang.5.1.20-31.
- Helik Susilo et al. (2023) 'Pemasangan Sistem Keamanan Closed Circuit Television (Cctv) Mushola Tpq Nurul Huda, Kelurahan Lesanpuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang', *J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(3), pp. 599-606. doi: 10.53625/jabdi.v3i3.6284.
- Isma Afifah, S., Fauziah, T. and Safiah, I. (2018) 'Pemanfaatan Media Closed Circuit Television (Cctv) Di Sd Negeri 16 Banda Aceh', *Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Unsyiah*, 3(3), pp. 126-133.
- Kamil Pasya, G. and Ruhimat, M. (2014) 'Partisipasi Masyarakat Dalam Menjaga Kualitas Lingkungan', 14, pp. 30-35.
- Mahesa, M. A., Huda, F. Al and Kharisma, A. P. (2022) 'Implementasi Markerless Augmented Reality Location Based dalam Pelaksanaan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling)', ... *Teknologi*

- Informasi dan Ilmu ...*, 6(8), pp. 3995–4004. Available at: <https://j-ptiik.ub.ac.id/index.php/j-ptiik/article/view/11486%0Ahttp://j-ptiik.ub.ac.id/index.php/j-ptiik/article/download/11486/5092>.
- Nurafifah, W. and Dewi, D. A. (2021) 'Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara', *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(4), pp. 98–104. doi: 10.56393/decive.v1i4.227.
- Oktavia Safitri, A. and Anggraeni Dewi, D. (2020) 'Pancasila Sebagai Dasar Negara Dan Implementasinya Dalam Berbagai Bidang', *Journal of Education, Psychology and Counseling*, 3(1), pp. 88–94.
- Rosadi, I. (2023) 'Pengembangan Sikap Masyarakat Sebagai Upaya Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-Hari', *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(4), pp. 685–692. doi: 10.58344/jmi.v2i6.209.
- Susanto, C. and Nurlina (2013) 'Aplikasi Layanan Keamanan Dan Ketertiban Kampus Berbasis Web Pada Universitas Cokroaminoto Palopo', *Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi Informasi*, Vol.5 No.1(April), pp. 68–76.
- Tyas, S. *et al.* (2018) 'Analisis Pengaruh Kenyamanan , Ketersediaan , dan Keamanan Pelayanan Kampus Terhadap Kepuasan Mahasiswa UPN " Veteran " Jakarta (UPNVJ)', *Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jakarta*, (2009), pp. 1–10.
- Virgatama, S. F. (2019) 'Identifikasi Pengaruh Sistem Keamanan Lingkungan Terhadap Tingkat Kejahatan Pencurian Di KotaSurakarta Dengan Metode Sistem Informasi Geografis', *Jurnal GEODESI UNDIP*, VOL 8 NO 1(1), pp. 398–407. Available